

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.14996100

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO - RTC Estruturação Tributária de Aquisições de Controle

Alexandre de Sousa Almeida (Mestrando)
Prof. Dr. Henrique Formigoni (Orientador)
Profa. Dra. Liliane Cristina Segura (Participante)

Como referenciar:

Almeida, A. S., Formigoni, H., Segura, L. C. (2024). Estruturação tributária de aquisições de controle. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/ 10.5281/zenodo.14996100

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Discente: Alexandre de Sousa Almeida

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0373763365349575>

Docente Orientador: Prof. Dr. Henrique Formigoni

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7989666444257591>

Participante: Profa. Dra. Liliane Cristina Segura

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0668174679142137>

Tese originária: Estruturação Tributária de Aquisições de Controle.

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança.

Projeto de pesquisa: Tributação Empresarial e Conformidade Tributária.

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório Técnico Conclusivo – RTC.

Objetivo: Descrever a criação de um roteiro de gestão de operações de fusão & aquisição (F&A), que dê respaldo à amortização do ágio fiscal

Descrição: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com dados coletados em entrevistas com profissionais da área, tais como advogados, contadores e economistas, cujo tratamento foi realizado por meio de análise textual discursiva. Também foi realizada a coleta de casos jurisprudenciais pesquisados nas bases do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), cuja análise foi realizada por meio de técnica interpretativa.

Demanda Espontânea: Questão identificada pelo mestrando no exercício da sua atividade profissional.

Organização: Empresas com amortização do ágio fiscal proveniente de operações de F&A, por conta da aquisição de controle de participação societária, seguida de uma operação de fusão ou incorporação.

Descrição do PPT: Relatório Técnico Conclusivo – RTC relativo à criação de um roteiro de gestão do processo de F&A e reorganização societária que pode respaldar a amortização do ágio fiscal (ou goodwill).

Divulgação da Produção: Zenodo.

Aderência Alta: O produto é completamente aderente à linha de pesquisa Finanças, Contabilidade e Governança e ao projeto de pesquisa Tributação Empresarial e Conformidade Tributária.

Impacto Potencial Médio: O produto: aumenta a segurança jurídica para o investimento e respalda o processo de tomada de decisões de investidores, melhora o ambiente de negócios para compradores e vendedores e encoraja investimentos na forma de operações de fusões & aquisições (ou F&A), devido ao impacto financeiro do uso do goodwill ao se possibilitar a recuperação do investimento feito.

Impacto Realizado Baixo: O produto foi desenvolvido, mas não chegou a ser aplicado.

Inovação Média: Empregou-se uma combinação de conhecimentos pré-estabelecidos relacionados às áreas: contábil, econômica e tecnológica.

Complexidade Alta: O desenvolvimento do produto tem sinergia ou associação de diferentes tipos de conhecimento (contábil, econômico e tecnológico) e interação de diferentes jurisdições (Brasil, Estados Unidos da América).

Aplicabilidade Média: O produto pode ser aplicado pelas empresas que tenham ágio fiscal a ser amortizado, proveniente de operações de F&A, por conta da aquisição de controle de participação societária, seguida de uma operação de fusão ou incorporação.

Abrangência Potencial Baixa: Apenas empresas que passaram por processo de operações de F&A com possibilidade de amortização de ágio fiscal.

Abrangência realizada Baixa: Produto elaborado para uma empresa que passou por processo de operação de F&A com possibilidade de amortização de ágio fiscal.

Replicabilidade Irrestrita: O produto pode ser replicável por qualquer empresa que tenha passado por processo de operação de F&A com possibilidade de amortização de ágio fiscal.

Como referenciar:

Almeida, A. S., Formigoni, H., Segura, L. C. (2024). Estruturação tributária de aquisições de controle. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/ 10.5281/zenodo.14996100

Estruturação Tributária de Aquisições de Controle

RESUMO

Este Relatório Técnico Conclusivo – RTC apresenta a criação um roteiro de gestão de operações de fusão & aquisição (F&A), que dá respaldo à amortização do ágio fiscal. Para isso, foram realizadas entrevistas com profissionais da área contábil, jurídica e econômica, cujos dados foram tratados por meio de análise textual discursiva. Também foi realizada a coleta de casos jurisprudenciais pesquisados nas bases do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), cuja análise foi realizada por meio de técnica interpretativa. Foi criada uma solução tecnológica na forma de um roteiro de gestão do processo de F&A e reorganização societária que pode respaldar a amortização do ágio fiscal (ou goodwill).

Palavras-chave: Aquisição de Negócios. Reorganização Societária. Substância Econômica. Propósito Negocial. Ágio Fiscal. Combinação de Negócios

Tax Structuring of Acquisition of Control

Como referenciar:

Almeida, A. S., Formigoni, H., Segura, L. C. (2024). Estruturação tributária de aquisições de controle. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/ 10.5281/zenodo.14996100

ABSTRACT

This Conclusive Technical Report (RTC) presents the creation of a roadmap for the management of merger & acquisition (M&A) operations, which supports the amortization of tax goodwill. For this, interviews were conducted with professionals from the accounting, legal and economic areas, whose data were treated through discursive textual analysis. The collection of jurisprudential cases researched in the databases of the Administrative Council of Tax Appeals (CARF) was also carried out, whose analysis was carried out through an interpretative technique. A technological solution was created in the form of a roadmap for managing the M&A process and corporate reorganization that can support the amortization of tax goodwill.

Keywords: Business Acquisition. Corporate Reorganization. Economic Substance. Business Purpose. Tax Goodwill. Business Combination.

Introdução

O relato visa avaliar como minimizar o risco de autuação fiscal e a precariedade da posição do investidor contribuinte que deseja amortizar o ágio fiscal decorrente de aquisições de participações societárias. Há um histórico relevante de autuações fiscais promovidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e litígios nas esferas administrativas-judiciárias sobre o direito do contribuinte ao aproveitamento fiscal do ágio de aquisição de participações societárias a partir de reorganizações societárias (incorporação, fusão, cisão - art. 223 da Lei 6.404/1976) motivadas por razões econômicas e necessidades estratégicas. Há anos a RFB comunica em seus planos anuais de fiscalização que um dos seus principais objetivos é identificar reorganizações societárias baseadas em planejamentos tributários abusivos, sem motivação econômica, por conta do seu potencial arrecadatório (BRASIL, 2015-2020).

O contribuinte pode minimizar riscos de autuação fiscal e de abusos interpretativos por parte RFB sobre estruturas lícitas de aquisição e reorganização (ROLIM e FONSECA, 2009; ZUGMAN, 2016), buscando compreender as ferramentas adotadas pelas autoridades administrativas fiscalizadoras e judiciárias para questionar, autuar e julgar. A partir disso, os contribuintes podem traçar um roteiro para planejar e estruturar aquisições e reorganizações societárias de modo a minimizar riscos financeiros derivados de autuações fiscais indevidas ou abusivas sobre o aproveitamento legítimo do ágio fiscal. A jurisprudência indica que a avaliação da autoridade baseia-se em (i) doutrina referente a princípios econômicos, cuja interpretação foi construída nos tribunais e apresentada em decisões jurisprudenciais, e (ii) no parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, uma norma constitucional não regulamentada que busca coibir o planejamento tributário abusivo (evasão fiscal).

Investidores desprovidos de gestão estratégica aplicada ao planejamento da fase de pré-aquisição, implementação da aquisição e do evento de integração dos negócios pós-aquisição, ao lidar com questionamentos complexos por parte da RFB, têm dificuldade em prestar esclarecimentos dentro de prazos legais e podem ser autuados. A atuação preventiva por meio do roteiro permite a organização antecipada de um

processo que respalde a aquisição e incorporação da empresa investida.

Em 1977, a edição do Decreto-Lei 1.598/1977 introduziu em seu art. 20 e seguintes a obrigatoriedade de se destacar o valor do ágio de aquisição de investimento como subconta do valor do investimento, quando este fosse sujeito à avaliação pelo método de equivalência patrimonial. O contribuinte devia indicar sua motivação econômica para justificar o preço de compra das participações societárias. As opções eram (i) valor de mercado de bens do ativo da investida superior ou inferior ao custo contabilizado (valor contábil), (ii) valor de rentabilidade da controlada ou coligada, com base em resultados futuros e (iii) fundo de comércio, intangível ou outras razões econômicas. Porém, não havia tratamento tributário definido sobre a fundamentação econômica para o ágio de aquisição de investimento, particularmente sobre seu uso em reorganizações societárias. Até 1997, a fundamentação econômica para criação do ágio de aquisição de um investimento não tinha relevância tributária.

Em 1997, é publicada a Medida Provisória 1.602, convertida na Lei 9.532, com efeitos a partir de 1998. Essa legislação introduziu o tratamento tributário à fundamentação econômica para o preço de compra de participações societárias. O ágio passou a ser a diferença entre o custo de aquisição e o valor patrimonial do investimento (BILHIN, 2021). Entre as hipóteses elencadas de ágio, a Lei 9.532/1997 permitia a amortização fiscal do ágio de rentabilidade futura na proporção máxima de 1/60, para cada mês do período de apuração, da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) nos anos subsequentes à reorganização societária. Sua amortização na base de cálculo da Contribuição Social do Lucro Líquido (CSSL), criada em 1988, foi somente mencionado no art. 75 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 390/2004. Por fim, a exposição de motivos dessa legislação rezava que a introdução de uma despesa de amortização do ágio fiscal era devido à necessidade de maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos.

Isto posto, sob o regime jurídico da Lei 6.404/1976 e do Decreto-lei 1.598/1977, as práticas contábeis no país foram amplamente influenciadas pelo uso indiscriminado de regras derivadas da legislação tributária (BIFANO, 2014). A ruptura ocorreu nos anos de 2007 e 2009 com a publicação das Leis 11.638/2007 e 11.941/2009 (NOVAIS e TONANNI, 2014). Essas leis harmonizaram o sistema contábil ao padrão internacional

de contabilidade e garantiram a neutralidade fiscal das mudanças para as empresas e representaram substancial alteração das regras de registro do ágio na aquisição de investimentos, conforme discussão a seguir.

Em 2007, a exposição de motivos da Lei 11.638 deu ênfase aos novos padrões contábeis internacionais e à sua total segregação dos padrões tributários. Essa lei deu respaldo jurídico aos pronunciamentos técnicos contábeis da Coordenaria Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), derivados do International Financial Reporting Standards (IFRS), que são as normas emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB). A Lei 11.638/2007 alterou o parágrafo 3, do artigo 226, da Lei 6.404/1976, posteriormente modificado pela Lei 11.941/2009, esclarecendo que a Comissão de Valores Mobiliários estabelece normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis às operações de fusão, incorporação e cisão.

Em 2009, foi publicada a Lei 11.941. Ela impediu o impacto tributário da alteração do padrão contábil no Brasil, das regras contábeis e societárias a ele associadas, trazidas pela Lei 11.638/2007. A Lei 11.941/2009 instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT) de apuração do lucro real, o qual trata dos ajustes tributários decorrentes das novas práticas contábeis (PINTO, 2015). O propósito do RTT era neutralizar os reflexos dos métodos e critérios contábeis trazidos pelas Leis 11.638/2007 e pela própria Lei 11.941/2009 para que não houvesse impactos tributários, quando da apuração dos tributos sobre a renda (IRPJ, CSSL) e faturamento (PIS e COFINS). De acordo com o art. 16, da Lei 11.941/2009, com o RTT o lucro líquido contábil a partir do qual se apurava o lucro real e a base de cálculo da CSSL correspondia ao lucro líquido apurado de acordo com as regras vigentes em 31/12/2007.

Em 2011, no que se refere ao tema ágio contábil, publicou-se o Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) sobre combinação de negócios, uma terminologia mais ampla que o conceito de reorganização societária. Ele trouxe novas regras sobre o reconhecimento de ágio na aquisição de investimentos, agora referida como combinação de negócios, uma operação (ou outro evento) em que o adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da operação. Esse CPC passou a requerer a avaliação dos ativos identificáveis adquiridos, deduzidos dos passivos quantificáveis (ativos líquidos adquiridos) com base no valor justo. A diferença positiva

entre o valor pago na aquisição da participação societária e o valor dos ativos líquidos mensurados a valor justo seria classificada como ágio por rentabilidade futura ou goodwill, que é o preço pago na aquisição de controle não alocada individualmente em outros ativos tangíveis e intangíveis, o que lhe determina um caráter residual.

Em 2013, foi editada a Medida Provisória 627 revogando o RTT, da Lei 11.941/2009. A medida provisória trouxe novas regras de tratamento para o ágio. Em 2014, ela foi convertida em Lei 12.973. Isso completou o processo de regulação tributária dos efeitos de convergência das normas contábeis do Brasil ao padrão internacional adotado pelo IASB por meio do IFRS. A Lei 12.973/2014 instituiu um novo regime tributário harmonizado com as regras contábeis vigentes desde 2008, com a Lei 11.638/2007 (MIFANO e DINIZ, 2014).

Merece destaque o fato da Lei 12.973/2014 trazer a alteração do regime de aproveitamento fiscal do antigo ágio, agora segregado em mais valia e ágio por rentabilidade futura (goodwill). Ágio não mais se associa ao custo de aquisição que exceda o patrimônio líquido da empresa, mas define-se pela parcela do preço de aquisição que exceda o valor justo dos ativos líquidos da investida; além disso, no contexto da Lei 12.973/2014, não é correto falar em ágio de valor de mercado dos ativos da adquirida porque tal valor, caso existente, configurará mais-valia a ser registrada na aquisição, mas não ágio (ROCHA, 2014). Rocha (2014) traz outros pontos importantes de modificação: (i) que o ágio, legalmente, passa a ser um saldo residual (do que não foi alocado entre ativos tangíveis e intangíveis), não mais guardando relação com a rentabilidade futura, ao contrário do antigo ágio previsto na redação original do art. 20, parágrafo 2, do Decreto-Lei 1.598/1977 e (ii) a vedação do aproveitamento do ágio fiscal e da mais-valia em operações entre partes dependentes. Relevante mencionar que o art. 22 da Lei 12.973/2014 manteve a regra de reorganização societária na forma de incorporação, fusão ou cisão entre adquirente e adquirida para aproveitamento da depreciação ou amortização da mais-valia e do ágio por rentabilidade futura, assim como a regra de amortização fiscal – i.e., a exclusão do ágio de rentabilidade futura se manteve, observado os limites e restrições do art. 22, da Lei 12.973/2014.

Além disso, o legislador tributário historicamente vincula aquisições de empresas a processos societários de concentração empresarial como reorganizações societárias,

permitindo acesso do contribuinte a algum tipo de incentivo fiscal (BULGARELLI, 2000). Se de um lado a motivação econômica é inerente à reorganização societária (MARTINS, MARTINS e MARONE, 2009; MEIER e SCHIER, 2009; BROTEL, 2014), por outro reorganizações societárias lidam com pressões financeiras e desafios de grande magnitude como riscos na integração cultural, operacional e gerencial das empresas envolvidas (BIRKINSHAW et al., 2000), além da necessidade de gastos e aportes financeiros elevados que incentivam uma gestão alavancada visando recuperar rapidamente os dispêndios da operação para fins de coordenação e controle de atividades após a operação (BROTEL, 2014).

E sobre esse risco negocial que pode anular o sucesso de uma reorganização societária, Bulgarelli (2000) coloca como crucial a participação do legislador, através da concessão de incentivos de ordem fiscal (e eliminação de barreiras regulatórias), para o crescimento e êxito das reestruturações. Assim, fez bem o legislador brasileiro com a introdução da amortização fiscal do ágio por meio do art. 7 da Lei 9.532/1997 e ratificando sua manutenção na discussão no Congresso sobre o Projeto de Lei 2.922-A/2000, formalizando que tal medida era um incentivo que tornou e mantinha a aquisição de empresas no Brasil mais atrativa para investidores, além de fomentar a arrecadação do Estado (FARO e MEIRA, 2019).

Dito isto, investidores residentes ou não residentes, ao adquirirem participação societária no Brasil, têm duas opções para organizar a compra: aquisição direta ou indireta da empresa alvo. As operações de aquisição de participações societárias ocorrem quando uma empresa passa a controlar outra via compra de ações / quotas, o que se traduz pela sua transferência de propriedade como ativo que são (RIDOLFO NETO, 2012). No mesmo sentido, uma aquisição é a compra da participação societária de outra empresa, de uma forma amigável ou hostil (HITT et al., 2012). A consequência é um possível ágio na aquisição para o comprador e ganho de capital na venda para os vendedores. O passo seguinte é a reorganização societária.

Martins, Martins e Marone (2009) explicam que as aquisições no Brasil são estruturadas tanto por empresas operacionais quanto por sociedades de propósito específico. Já que a estruturação da reorganização societária, necessariamente, deve ocorrer entre duas empresas residentes, o investidor local ou no exterior interessado na

compra direta ou indireta pode se valer de uma empresa operacional residente para realizar a aquisição ou, alternativamente, no caso de uma compra indireta, o investidor pode estruturar a compra por meio de uma sociedade de propósito específico (SPE) residente. Martins, Martins e Marone (2009) esclarecem que a SPE pode ser constituída, por exemplo, como uma empresa holding, cujo objeto social é o de deter participações societárias, embora possa ser adicionado o exercício concomitante de atividades empresariais.

Feita a aquisição da empresa alvo, o investidor tem a opção de proceder com a reorganização societária das empresas adquirente e adquirida. O processo se dá na forma da incorporação da adquirida, a rigor, ou da fusão de adquirente e adquirida (HITT et al., 2012). Outra hipótese é a cisão para segregação de ativos ou passivos em nova sociedade, cuja participação será alienada, daí a empresa cindida será incorporada em um segundo momento. A reorganização societária é uma liberalidade pela lei. Ocorre quando/se o investidor julgar conveniente, visto que a legislação tributária não impõe prazo para tanto ou para início do aproveitamento do ágio, uma vez implementada a reorganização. Caso opte pelo procedimento, observadas as exigências legais, a conclusão da confusão patrimonial, do ponto de vista societário, permite à empresa sobrevivente à reorganização ter em seu balanço o ágio da aquisição e o direito a realizá-lo para fins fiscais.

No que tange para cada mês do período de apuração à RFB, ela elabora anualmente Planos de Fiscalização. Nesses planos a RFB faz referências às principais operações objeto de atenção maior no processo fiscalizatório devido à sua importância arrecadatória e informa intensificar o combate ao planejamento tributário denominado abusivo baseado no aproveitamento de ágio como despesa dedutível. Os Planos Anuais de Fiscalização entre 2015 e 2020 (BRASIL, 2015-2020) citam reorganizações societárias com geração de ativos amortizáveis vinculados a planejamentos tributários abusivos como uma preocupação. A RFB assume que reorganizações societárias possam ser planejamentos tributários abusivos, ainda que agressivos e lícitos, buscando aferir falta de motivação econômica (MARTINEZ, 2017; COSTA e AMORIM JR., 2020).

Rolim e Fonseca (2009) argumentam que não obstante o histórico impacto relevante das reorganizações, elas têm sido objeto de questionamentos pela RFB e até

certo ponto superficiais. A superficialidade técnica sugere uma preocupação arrecadatária minimizando-se os aspectos econômicos inerentes às motivações das reorganizações societárias (ROLIM e FONSECA, 2009). O interesse da RFB nessas operações ocorre porque a administração pública depende da arrecadação tributária, o que pode ensejar interpretações de regras tributárias com o intuito de se aumentar os recolhimentos (ZUGMAN, 2016). O contribuinte deve estar preparado para evidenciar que a reorganização societária (i) não deriva de um planejamento tributário abusivo relativo ao ágio de aquisição de participação societária, tal como a RFB classifica essas operações em seus planos anuais de fiscalização descritos acima e (ii) é baseada em uma decisão respaldada em sólida motivação econômica, característica intrínseca a estas operações, como detalhadamente explicado acima, ao invés de exclusivamente ou preponderantemente fundamentada para reduzir a carga tributária.

Isto posto, o padrão contábil nacional baseado na Lei 11.638/2007 demonstra preocupação da comunicação com atributos qualitativos que focam a transparência para os usuários externos (MOTA et al., 2014). A visão econômica da norma contábil brasileira e internacional, no que se refere ao processo de comunicação ao usuário, está alinhada à teoria da informação tendo em vista aspectos de transparência e integridade (MOTA et al., 2014). A falta de essência econômica e transparência sobre seu real propósito pode levar à assimetria da informação entre gestores e stakeholders, criando incertezas e aumento do custo do capital (MOTA et al., 2014). Assim, os limites para implementação do planejamento tributário, se respeitados, asseguram a licitude da ação e o aproveitamento do ágio fiscal. A análise abaixo discute os limites para o contribuinte e que são observados pelas autoridades.

Outro ponto relevante é a norma antielisiva (parágrafo único do art. 116 do CTN), fundamental para as autoridades administrativas que avaliam as estruturações de aquisição, seguidas de reorganizações societárias. Ela é um dos parâmetros históricos para avaliação do planejamento tributário (ABREU, 2019). Segundo essa norma, a autoridade poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Em abril de 2022, essa norma teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) - a decisão

confirmou que sem lei ordinária que estabeleça procedimentos, essa norma continua sem relevância. Assim, permanece para as autoridades administrativas a necessidade de identificar outros conceitos disponíveis no direito privado como alternativas legalmente viáveis para avaliar, interpretar e julgar a abusividade nos planejamentos tributários relacionados às aquisições de empresas e reorganizações societárias. A seguir, um descritivo das principais ferramentas à disposição das autoridades com previsão legal e que se desenvolveram na jurisprudência (BILHIN, 2021).

(i) **Sonegação:** Pelo art. 70 da Lei 4.502/1964, é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, conhecimento por parte da autoridade fazendária sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, natureza ou circunstâncias materiais e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou crédito tributário.

(ii) **Fraude:** Pelo art. 72 da Lei 4.502/1964, é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido a evitar ou diferir o seu pagamento. E o negócio jurídico fraudulento é nulo com base no art. 166, inciso VI, do Código Civil.

(iii) **Simulação:** Pelo art. 167, parágrafo 1, do Código Civil, ocorre quando se aparenta conferir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se confere, em caso de cláusula não verdadeira ou de instrumentos particulares antedatados ou pós-datados. Há nulidade, subsistindo o que se dissimulou (ocultou), se válido na forma e substância. Há previsão de multa no art. 85 da Lei 4.502/1964 para simulação, falsificação de documentos ou escrituração de livros fiscais ou comerciais para iludir a fiscalização ou fugir ao pagamento do imposto.

(iv) **Conluio:** Pelo art. 73 da Lei 4.502/1964, é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos da fraude ou sonegação.

(v) **Negócio Jurídico Indireto:** Esse conceito se dá quando as partes implementem a causa real do negócio jurídico, porém a intenção para realização do negócio não corresponde àquela normalmente adotada para essa causa; esse processo

se baseia na adoção de figuras jurídicas incomuns ou pela execução de diversos negócios, de forma sequencial, às vezes em curto prazo, para obter economia tributária. A divergência entre a intenção típica e a causa típica não é uma ilicitude, desde que os efeitos sejam legais sem proibição e que não haja fraude ou intenção de prejudicar terceiros (abuso de direito) (SCHNEIDER e ANAN JR., 2014).

Há também uma zona cinzenta entre a legítima economia de tributos (elisão) e a prática de atos que descumprem a lei (evasão); ela se denomina elusão fiscal (ou elusão abusiva). Nem sempre a linha que separa ambas é nítida, o que aumenta o risco do planejamento tributário preventivo e a análise de caráter subjetivo sobre fatos e circunstâncias (GRECO, 2011).

Elusão traz uma suposta legalidade assemelhando-se à elisão porque se pauta em atos formalmente lícitos, contudo a licitude existe se os atos são avaliados isoladamente, ao passo que quando agrupados identifica-se o objetivo de evitar o fato gerador do tributo – nesse caso, pode-se comparar à evasão devido à não observância da lei (GERMANO, 2013). Abreu (2019) esclarece que a forma jurídica pode estar correta, mas acompanhada de vícios como abuso de direito e forma, ausência de propósito negocial, motivação (unicamente) tributária, falta de substância etc. Segue abaixo discussão dos conceitos relevantes para esse tópico.

(i) **Substância sobre a Forma:** Esse conceito é uma doutrina importada da jurisprudência americana e assume que a natureza da operação prepondera sobre a forma jurídica escolhida (BLOK, 2001). As transações são tributadas de acordo com seus resultados econômicos e não com base em sua forma jurídica. O conceito visa identificar se o aspecto substancial/material da operação está dissociado do seu aspecto formal, se há correspondência entre intenção das partes e suas declarações e documentos pertinentes (WEISBACH, 2002).

(ii) **Propósito Negocial:** Trata-se de doutrina jurisprudencial americana, incorporada à jurisprudência brasileira e conectada às doutrinas da substância sobre a forma e substância econômica (BILHIN, 2022). Nasce a partir do julgamento de Gregory vs Helvering (69 F.2d. 809 (2d Circ. 1934), 293 U.S. 465 1935) no Supremo Tribunal Americano em 1935. A decisão, detalha que o contribuinte tem o direito de implementar a reorganização societária visando reduzir sua carga tributária, desde que haja propósito

negocial motivando sua decisão.

(iii) **Substância Econômica:** Analisada em combinação com o propósito negocial e a substância sobre a forma, a origem dessa doutrina está na jurisprudência americana (i.e., no caso *Gregory vs Helvering*, de 1935 mencionado acima). O tema foi codificado em 2010, no art. 7701(o) do Regulamento do Imposto de Renda americano e o teste busca avaliar se há documentação idônea e se há possibilidade de lucro na operação e propósito negocial (REUVEN, 2017). Greco (2019) alega que a interpretação da norma tributária deve dar proeminência à substância econômica do negócio jurídico e não à sua dimensão jurídica.

(iv) **Abuso do Direito:** Previsto no art. 187 do Código Civil, significa ato ilícito derivado da ação do titular de um direito que, ao exercê-lo, excede os limites impostos pelo seu fim econômico. Aplicável se a escolha do negócio jurídico menos oneroso tiver finalidade estritamente tributária, o que permite à RFB considerar os princípios da capacidade contributiva e solidariedade social para requalificar os atos praticados, impondo tributação mais onerosa (SCHNEIDER e ANAN JR., 2014).

(v) **Abuso da Forma:** É uma modalidade do abuso do direito e se manifesta quando são adotadas estruturas negociais não relacionadas com os pressupostos econômicos (SCHNEIDER e ANAN JR., 2014).

(vi) **Dissimulação:** Segundo o art. 167 do Código Civil, é um abuso de forma. O ato dissimulado é aquele onde o contribuinte simula um ato jurídico com a finalidade de ocultar a ocorrência do fato gerador, mas o ato subsiste se sua forma e substância são válidas.

(vii) **Uso abusivo da Personalidade Jurídica:** Tem previsão no art. 50 do Código Civil, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 135 do CTN. Sócios de empresas devem fiscalizar seus atos no intuito de cumprir seu objeto social, sendo que a empresa não pode ser usada para fins ilícitos; a lei permite que a distinção entre os patrimônios do sócio e da pessoa jurídica seja desconsiderada (BILHIN, 2021).

Assim, as autuações fiscais questionando o aproveitamento fiscal do ágio (derivado da interpretação que as operações de fusão & aquisição são planejamentos tributários abusivos) cresceram consistentemente desde a última década (BRASIL, 2015-2020). E a evolução jurisprudencial dos litígios se dá em torno dos argumentos

mencionados acima e servem como parâmetros de análise pela RFB para avaliar as motivações das reorganizações societárias, sobretudo quanto à motivação com base no propósito negocial e na substância econômica, (ABREU, 2019; BIASI, 2021).

O contribuinte deve observar, na estruturação de seu planejamento, que a posição dos julgamentos é preponderantemente no sentido de ratificar o uso da doutrina do propósito negocial na avaliação de operações de reorganização (ALABARCE, 2009; CREPALDI, 2014; BILHIN, 2021). Bilhin (2021) ressalta que a jurisprudência do CARF aponta que a falta de evidências de propósito negocial / motivação econômica resulta na descaracterização da operação com base em argumentos como simulação ou fraude com intuito de criar um ganho tributário relevante, de outro modo, inexistente.

Biasi (2021) confirma as conclusões acima citando exemplos de decisões do CARF entre 2018 e 2020 nas quais o CARF julga que operações estruturadas em sequência, reorganizações societárias legítimas e ações que ostentam legalidade são atos que devem estar conectados à uma causa negocial válida (leia-se propósito negocial) e que há simulação quando os atos negociais são realizados com finalidade não correspondente exatamente a sua causa legítima. Ela acrescenta que juntamente com o propósito negocial, as decisões por ela analisadas mencionam a necessidade de substância, substrato, fundamentação econômica, mercadológica, e motivação extra tributária à origem da reorganização societária. Portanto, a questão para o contribuinte é como contornar esse risco por meio de parâmetros e critérios aceitos pela autoridade administrativa julgadora (CARF) com base na jurisprudência. Os itens seguintes discutem esse ponto.

Referencial Teórico

Foi discutido acima que o viés de interpretação econômica é exigido pelas autoridades no que tange à validação de operações de aquisição e reorganizações societárias com eventual aproveitamento do ágio fiscal. Apontou-se o viés econômico na norma contábil, introduzido pela legislação societária a partir de 2008, cujos termos foram harmonizados com a legislação tributária a partir de 2014. O referencial teórico deve, portanto, respaldar as decisões econômico-negociais a respeito da implementação de operações de fusão & aquisição tomadas por sócios e acionistas para

se gerar valor e crescimento. Há um processo pelo qual as decisões são amadurecidas, justificadas internamente e implementadas e que evidencia a caracterização do propósito comercial de um planejamento tributário lícito, conforme parâmetros legais e jurisprudenciais pautados pela interpretação econômica.

Sendo um planejamento baseado em uma estrutura de aquisição e de reorganização societária legítima, a construção desse processo de evidencição pode ser explicada e direcionada pela Teoria da Visão Baseada em Recursos (Teoria VBR). Segundo Jensen (2010), baseia-se nas seguintes premissas: empresas com ativos similares, relacionados ou complementares têm alto potencial de implementação de uma operação de fusão & aquisição, do ponto de vista econômico; e as causas que levam à tomada de decisão são baseadas em sinergia e combinação de recursos para obtenção de altos retornos, crescimento da empresa e geração de conhecimento.

Operações de fusão & aquisição estão sujeitas a desafios: valoração da empresa alvo (HAYWARD e HAMBRICK, 1997; ROLL, 1986), criação de sinergia (KUSEWITT, 1985, JEMISON e SITKIN, 1986), integração de recursos humanos (BUONO e BOWDITCH, 1989), processo de aprendizagem organizacional (HAYWARD, 2002), inexperiência para lidar com o processo de fusão & aquisição (HALEBLIAN e FINKELSTEIN, 1999), questões culturais (KOGUT e SINGH, 1988; MORSINI, SHANE e SINGH, 1998). Por esses motivos, muitas operações falham (SIROWER, 1997) ou apresentam resultados abaixo das expectativas projetadas no processo de estudo para valoração e aquisição da empresa alvo (KING, DAILY e COVIN, 2004). Apesar disso, essas operações são as preferidas em termos de estratégia de crescimento (MATTA e BEAMISH, 2008). Investimentos em crescimento se dão, a rigor, pela aquisição de ativos pré-existentes e não através da produção de novos ativos (NITZAN, 2001).

E há um nexo com a teoria VBR, uma teoria econômica criada por Edith Penrose no final da década de 1950. Ela busca entender os motivos das empresas crescerem e diversificarem seus negócios (PENROSE, 1959). Coates (2001) considera que a teoria VBR surge como consequência de uma discussão a respeito da administração estratégica dos negócios visando compreender a sobrevivência competitiva das empresas em seus mercados. A teoria VBR é tratada como uma ferramenta gerencial de enorme importância, do ponto de vista econômico, porque traz elementos que

auxiliam a administração de uma empresa a encontrar recursos estratégicos e desenvolvê-los para que se tornem competências que possam diversificar negócios, gerar crescimento, aumentar competitividade e obter vantagens competitivas, de forma sustentável (COATES e MCDERMOTT, 2002). E no tocante a operações de fusão & aquisição, suas motivações econômicas e propósitos negociais, a teoria VBR contribui como teoria organizacional (VOGT, SOUZA e KLANN, 2019, BOWMAN, 1993).

Zollo e Singh (2004) consideram que a teoria VBR pode servir à administração de uma empresa para que esta busque internamente a criação de valor através de recursos estratégicos tangíveis e/ou intangíveis para exploração de competências; caso seus recursos internos não bastem, uma empresa alvo pode oferecer a oportunidade que a empresa adquirente necessita para reconfigurar seus negócios, crescer, expandir através de competências únicas e construir novas capacidades. A teoria VBR explica que fusões e aquisições proporcionam às empresas acesso aos referidos recursos estratégicos, melhorando sua competitividade de modo geral (LUO e TUNG, 2007). Amit and Schoemaker (1993), Grant (1991) e Wernfelt (1984), citados por Coates e McDermott (2002), argumentam que recursos são competências estratégicas únicas de uma empresa definidos como ativos tangíveis (infraestrutura e equipamentos) e intangíveis (capital intelectual, propriedade intelectual e direitos de propriedade industrial e autoral, habilidades ou aptidões, capacidades, processos e conhecimento).

Os pontos no parágrafo anterior podem ser conectados com o que expõem Barney e Clark (2007) sobre o papel da fusão & aquisição como forma de estruturação para se obter resultados econômicos. Segundo esses autores, a teoria VBR justifica economicamente que a operação de fusão & aquisição permite à empresa adquirente criar valor econômico e financeiro pela identificação desses recursos mencionados em uma empresa a ser adquirida e sua absorção pela incorporação. Esse processo pode assegurar vantagens competitivas e posição de liderança no mercado, de forma sustentável, por meio de capacidades e conhecimentos operacionais (ANDERSON et al., 1989).

Jensen (2010) diz que a teoria VBR recebe apoio massivo nos resultados de pesquisas aplicadas a respeito de fusões e aquisições. Jensen (2010) considera que, do ponto de vista prático, a teoria VBR mostra que operações de fusão e aquisição

representam o único método pelo qual recursos internos únicos de uma empresa podem ser transferidos a outra e, potencialmente, sobreviver por gerações. Barney e Clark (2007) afirmam que, segundo a teoria VBR, operações de fusão & aquisição propõem o crescimento da empresa adquirente via aquisição de ativos estratégicos para posterior incorporação jurídica da adquirida.

A teoria VBR ilustra como a administração da empresa adquirente pode documentar o processo de definição de sua estratégia de aquisição para obter vantagens competitivas com base na análise de seus recursos estratégicos (SALTER e WEINHOLD, 1980; ANDERSON et al., 1989).

E a estratégia de aquisição baseada em recursos estratégicos significa obter mais recursos de uma empresa adquirida que, potencialmente, combinariam, de modo eficiente, com recursos existentes na empresa adquirente (SALTER e WEINHOLD, 1980). A compreensão sobre a perspectiva de combinação de melhores recursos das empresas adquirente e adquirida é relevante porque a sinergia potencial é incerta; caso funcione, poderia surgir uma nova função produtiva com capacidade de geração de valor (LARSON e FINKELSTEIN, 1999; LYLES e SALK, 1996).

A teoria VBR pontua que operações de fusão & aquisição são formas de crescimento organizacional que permitem rápido desenvolvimento e crescimento orgânico por meio de acesso a recursos críticos (VERMEULEN e BARKEMA, 2001), conhecimento não disponível no mercado (KARIM e MITCHELL, 2000) e desenvolvimento de novas capacidades (KARIM, 2000). Eschen e Bresser (2005) apontam que a lógica da transação de fusão & aquisição e a necessidade de convencimento das partes interessadas na aquisição (de stakeholders ao mercado) demanda uma explicação e justificativa sólidas sobre a potencial valiosa sinergia entre as partes e seu caráter estratégico. Ferreira, Reis e Pinto (2016) esclarecem que, segundo a teoria VBR, fusões & aquisições são um instrumento para a empresa crescer e atingir uma posição de liderança se a empresa se encontra com limitadores de crescimento. Os autores ainda argumentam que tais operações têm sido largamente estudadas como veículos para aquisição de recursos, conhecimento e tecnologias, uma ferramenta de gestão estratégica que permite à empresa reorganizar seus negócios, alterar seus recursos e capacidades para incrementar ou expandir suas fontes

geradoras de receitas.

Com base nos elementos da Teoria VBR para operações de fusão & aquisição identificados na exposição acima, ao se optar pela aquisição de outra empresa e, eventualmente, sua incorporação ou fusão, é possível formalizar um Roteiro de Aquisição e de Reorganização Societária. Esse roteiro traz um conteúdo que pode substanciar a motivação econômica, o propósito negocial, o substrato econômico e comercial da operação de fusão & aquisição, aspectos inerentes à Teoria VBR.

O roteiro, nos moldes da Teoria VBR, tem o potencial de atender à principal preocupação das autoridades fiscais fiscalizadoras e julgadoras (conforme tratado na análise jurisprudencial adiante), qual seja, a formalização de esclarecimentos e evidências que apontam a motivação extratributária de uma operação de fusão & aquisição, independentemente do aproveitamento do ágio fiscal. O referido roteiro deve esclarecer se o objetivo do planejamento sobre a aquisição de uma empresa e, eventualmente, sua integração via fusão ou incorporação é crescimento ou outra qualquer outra motivação econômica, negocial, comercial.

Se a discussão acima indica os tópicos pelos quais as necessidades das empresas adquirentes e seus objetivos devem ser esclarecidos, à luz da Teoria VBR, a próxima análise relaciona inúmeras motivações econômicas, negociais, comerciais elencadas na literatura e que devem ser também ser consideradas no Roteiro de Aquisição (e de eventual Reorganização Societária) como justificativas.

Hill e Hoskisson (1987) explicam que a premissa para fusões & aquisições é que executivos tomem decisões com o objetivo de aumentar o desempenho financeiro a partir da criação de sinergias. Bowman e Singh (1993), citados por Costa e Amorim Jr. (2020), explicam que operações de fusão & aquisição despertam atenção dos que estudam estratégia corporativa, teoria organizacional, finanças corporativas e gestão porque querem entender como se dá o ganho competitivo que pode vir em razão dessa mudança estrutural. E a competição cria uma necessidade contínua de desenvolvimento de práticas de gestão que exponenciem eficiência operacional, assegurem o aumento de qualidade e reduzam custos (COSTA e AMORIM JR., 2020). Graebner (2001) e Zilber, Fischmann e Pikieny (2002), citados por Costa e Amorim Jr. (2020), ressaltam que fusões & aquisições são motivadas por ganho de economia de escala e reconfiguração

estratégica de recursos para justificar aquisições e reorganizações societárias e pela intenção de expandir e crescer, aumento de participação de mercado. Salis (2008) considera que o ganho de sinergia está na capacidade de aquisição de competências e recursos em outras empresas e mercados para empregá-los de maneira valiosa a seus clientes e a identificação de ativos como alta tecnologia e know-how aliada à combinação de capacidades e habilidades de ambas as empresas tende a criar oportunidades de investimento e produção para a empresa resultante.

Martins, Martins e Marone (2009) explicam que as fusões & aquisições derivam, da necessidade empresarial de concentração de comando gerencial e competição, não obstante seus eventuais reflexos fiscais como consequência da possibilidade de aproveitamento do ágio fiscal. Rolim e Fonseca (2009) destacam fusões & aquisições como meios para se viabilizar ganhos de produtividade, otimização de estruturas organizacionais e redução de custos operacionais e administrativos das empresas envolvidas; apontam ainda que tais instrumentos societários não somente acirram a competição, mas permitem ao investidor aproveitar o ágio pago por uma sociedade no processo de aquisição através de uma dedução fiscal, tema este explorado adiante. Os autores associam uma visão econômica, não obstante seu potencial efeito tributário, sobre a motivação das reorganizações.

Gaughan (2011), citado por Costa e Amorin Jr. (2020), explica que diversas são as razões eventos de fusão & aquisição tais como expansão, fortalecimento de presença em áreas geográficas de mercados estratégicos e completude à operação, acesso a novas canais de distribuição, aumento do portfólio de produtos, redução de competidores, prazos e custos de produtos, aumento de qualidade e fortalecimento da imagem e reputação. Bortoluzzo et. al (2013) citam Jense e Ruback (1983) para argumentar que o valor criado por uma aquisição terá efeito positivo no desempenho integral de uma firma por conta de sinergias, que trarão melhorias de custos e receitas refletidas nas demonstrações financeiras consolidadas. Bortoluzzo et. al (2013) citam Hagendorff e Voss (2010), que alegam diversificação geográfica com base em estratégia de internacionalização criar valor e Salis (2008), que entender haver acesso à tecnologia e know-how através das operações de aquisição e reorganização. DePamphilis (2017), citado por Costa e Amorin Jr. (2020), considera que a fusões & aquisições incentivam o

desenvolvimento de recursos tecnológicos e novas competências de natureza operacional, comercial e financeira para conquista de novos mercados, tudo no intuito de oferecer produtos e serviços mais competitivos aos consumidores.

Blok (2014) pontua que reorganizar é organizar a melhor estratégia para buscar fortalecimento, diversificação de atividades, integração operacional, novos canais de distribuição, aumento de capacidade, redução de custos, segregação de negócios etc., de modo a assegurar continuidade, produtividade e outras vantagens competitivas. Ela sublinha que para tanto os investidores adotam procedimentos pelos quais empresas são transformadas, fusionadas, incorporam ou são incorporadas, dividem-se, vendem ou encerram atividades. Segue, assim, outro exemplo de entendimento sobre a conexão da reorganização societária com uma motivação econômica.

Brotel (2014) esclarece que combinação de negócios, segundo o preceito do CPC 15, e reorganizações societárias representam um conjunto de medidas de crescimento externo ou compartilhado de empresas por meio de um planejamento estratégico. Brotel (2014) ressalta que as reorganizações levam à formação de grupos societários, à constituição de sociedades de propósito específico (SPE) e de sociedades em conta de participação (SPC) etc., concluindo que, a despeito do modelo jurídico escolhido, as motivações são implementação de estratégia de crescimento externo ou compartilhado, crescimento orgânico, rápido acesso a novos mercados e atividades, facilitação na internacionalização das atividades, exploração de sinergias de custos e complementaridades, melhoria de qualidade, fortalecimento da imagem e aumento do poder de mercado via redução da concorrência e aumento do poder de negociação.

Feita esta análise, para fins de aproveitamento do ágio fiscal, o referencial teórico oferece parâmetros para que a empresa adquirente possa documentar a análise estratégica com premissas para identificar, adquirir e absorver recursos (ativos) tangíveis e/ou intangíveis no intuito de gerar valor econômico. E essa análise pode ser oferecida como respaldo da operação de fusão & aquisição realizada às autoridades administrativas fiscalizadoras e julgadoras, já que suas premissas são baseadas em interpretação econômica e comercial, o que pode se enquadrar nos parâmetros legais e jurisprudenciais discutidos ao longo da dissertação. De toda sorte, esses parâmetros demandam a identificação e fundamentação da motivação econômica, o propósito

negocial para a empresa buscar uma aquisição e seu planejamento estratégico sobre como se aproveitar dos recursos e competências adquiridos e os resultados esperados.

METODOLOGIA

Foi adotada uma metodologia científica implementada baseada em diretrizes (FREITAS, 2009). Para fins de descrição, análise e argumentação sobre o problema, sua resolução, abordagem e técnicas e coleta de dados, o estudo se baseia em abordagem qualitativa. O procedimento bibliográfico foi adotado por permitir ampliar a visão do autor sobre o tema e trazer diversidade de percepções sobre os assuntos e fundamentações teóricas que respaldam a solução do problema. Foi feita uma pesquisa documental pela jurisprudência administrativa do CARF, na norma tributária e contábil. A avaliação jurisprudencial identificou as principais argumentações das autoridades administrativas julgadoras para validar ou não o aproveitamento fiscal do ágio, buscando confirmar que a interpretação econômica é um fator relevante.

A análise de dados teórica representa o estudo da teoria econômica indicada no referencial teórico e sua relação com os conceitos adotados pelas autoridades administrativas fiscalizadoras e julgadoras sobre a situação-problema. A técnica de coleta de dados se baseia na análise e interpretação: (i) do regramento contábil, disponível na página da internet do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, (ii) da jurisprudência administrativa-tributária do CARF obtida nas páginas da internet do CARF entre os anos de 2015 e 2022. Foi feita apresentação de questionários com questões de natureza censitária e de natureza técnica a advogados, contadores, economista e auditores. A amostra foi intencional, com base no critério de escolha pelo pesquisador, considerando nomes de especialistas com reconhecida e sólida experiência sobre a análise da amortização do ágio fiscal. Foi feita a análise e interpretação dos dados nas respostas apresentadas (Teixeira, 2019). Realizou-se uma análise textual discursiva buscando compreender a totalidade das informações disponibilizadas (MORAES e GALIAZZI, 2006).

ANÁLISE E RESULTADOS

Avaliação Jurisprudencial

O conteúdo das decisões dos acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF foi obtido através de pesquisa nas páginas da internet do CARF onde houve a coleta de dados e posterior análise. A coleta se baseou no levantamento de acórdãos exclusivamente sobre aproveitamento do ágio fiscal em operações de aquisição seguidas de reorganização societária durante um período de 5 anos entre 2016 e 2020. O acesso foi feito na página do CARF (Home — Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fazenda.gov.br)). Foram selecionados 220 acórdãos com base nos critérios indicados acima e 65 deles foram excluídos porque as datas de sessão de julgamento eram anteriores a 2016 e posteriores a 2020, assim como alguns temas não relacionados a aquisições seguidas de reorganizações societárias que resultavam no aproveitamento do ágio fiscal. Restaram 165 acórdãos que tratam de litígios sobre autuações de aproveitamento do ágio fiscal, dos quais foram selecionados 65 documentos, uma quantidade representativa, ou seja, aproximadamente 40% do total referente a um período de 5 anos.

Foram avaliados: (i) número do acórdão, (ii) data da sessão de julgamento, (iii) ementa (que resume o assunto do acórdão), decisão (que igualmente resume como os julgadores se posicionaram) e (iv) inteiro teor dos acórdãos para se obter melhor entendimento da estrutura da análise, particularmente a respeito do histórico dos fatos no processo, os argumentos em debate entre autoridades e contribuinte e as principais motivações dos votos vencido e vencedor. Buscou-se identificar se os seguintes tópicos foram discutidos no processo, conforme histórico dos fatos, e nos elementos que determinaram a decisão do voto vencedor: (i) propósito negocial, (ii) substância econômica, (iii) simulação, (iv) fraude, (v) abuso do direito, (vi) abuso de forma e (vii) negócio jurídico indireto.

Com base na revisão dos 65 acórdãos sobre o tema ágio e seu aproveitamento fiscal entre 2016 e 2020, foram identificados os principais argumentos sobre as motivações dos litígios entre autoridades administrativas fiscalizadoras, julgadoras e contribuintes: propósito negocial, substância (ou substrato) econômico, simulação, fraude, abuso do direito e da forma e negócio jurídico indireto. A maior parte dos 65 acórdãos, seja em seu inteiro teor, seja em suas ementas e decisões, tratam da ausência ou existência de aspectos econômicos baseados no propósito negocial e na substância

econômica como questão central na análise de estruturas de aquisição e reorganizações societárias para se respaldar ou não a legitimidade do aproveitamento fiscal do ágio.

De um total de 159 referências a temas centrais de discussão nos 65 acórdãos, são 57 (35,8%) referências ao propósito negocial e 46 (29,9%) à substância econômica. Do ponto de vista percentual, 88% dos 65 acórdãos avaliados mostram propósito negocial como tema central e, a rigor, de forma combinada, 71% trazem substância econômica também. Ambos refletem interpretações econômicas que são, invariavelmente, usadas como argumentos mais relevantes para confirmação da motivação extratributária associada à operação objeto de litígio e a validação do aproveitamento do ágio fiscal.

A diferença quantitativa acima é considerável em relação ao número de referências dos demais argumentos: simulação (18), fraude (23), abusos de direito (13), de forma (1) e negócio jurídico (1). Igualmente significativos são os percentuais de 88% e 71%, respectivamente para se evidenciar a presença de propósito negocial e substância econômica nos acórdãos como tema central de discussão sobre o litígio ao se comparar com as referências feitas aos demais argumentos. Tais acórdãos apontam que o ágio gerado em operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco, deve decorrer de atos econômicos efetivamente existentes, o que se traduz por estruturas de aquisição com lógica negocial documentada e provada para se evitar a constituição de prova da artificialidade do ágio e tornar inválida sua amortização.

Também foi possível constatar que simulação, fraude, abuso do direito ou da forma e negócio jurídico indireto foram usados de forma subsidiária pelas autoridades administrativas fiscalizadoras e julgadoras para discutir a desqualificação de estruturas de aquisição e invalidação do aproveitamento do ágio fiscal. E o aspecto subsidiário se dá no sentido que são argumentos abordados, preponderantemente, para reforçar a ausência de propósito negocial e/ou substância econômica e caracterizar: simulação (28%), fraude (35%), abuso do direito (20%) ou da forma (2%) e negócio jurídico indireto (2%). Isso se notas no teor dos acórdãos, nas ementas e nas decisões que sempre ressaltam que a simulação se traduz por ausência de propósito negocial e substância econômica ou fraude. As decisões nos acórdãos informam que o planejamento tributário feito segundo as normas legais não configura operação sem propósito negocial, o que

evita a identificação de simulação. Esta exige demonstração de nexo de causalidade entre o intuito simulatório e a subtração de imposto dele decorrente.

No que tange à fraude, os acórdãos informam que sua ocorrência é inequívoca apenas em procedimentos que envolvam adulteração de documentos comprobatórios (notas fiscais, contratos, escrituras públicas), notas fiscais frias, paralelas ou fornecidas a título gracioso, contabilidade paralela, contas bancárias fictícias, falsidade ideológica, declarações falas ou errôneas reiteradas. Na atuação da contribuinte e do grupo econômico a que pertence, se não houve ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência de fato gerador de obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, não se caracteriza fraude. Não se pode classificar como dolosa uma conduta que segue um roteiro amparado por sólida doutrina e jurisprudência, inclusive do próprio CARF (haveria, no máximo, uma dúvida jurídica, nunca dolo ou fraude). Vale salientar que abuso da forma e negócio jurídico indireto se apresentam como irrelevantes em termos percentuais nas discussões em referência.

No que se refere à quantidade de vezes que cada argumento é citado dentro de um acórdão, o resultado quanto ao número de citações destaca a importância do propósito negocial e da substância econômica. Ambos, normalmente, são citados de forma combinada por representarem objetivos similares e representam 1060 (37,9%) citações em acórdãos de um total de 2796 citações referentes aos sete argumentos. Outros argumentos muito citados são simulação e fraude, que representam 892 (31,9%) e 663 (23,7%) citações, respectivamente, excluídas entre si. Ou seja, se caracterizada a simulação, a rigor pela ausência de propósito negocial e/ou substância econômica, não há fraude e vice-versa. Há 144 (5,1%) citações sobre abuso de direito, ainda assim um número baixo por comparação com os argumentos anteriores.

Contudo, as mais inexpressivas argumentações sobre a legitimidade dos atos societários e o aproveitamento do ágio fiscal são abuso de forma e negócio jurídico indireto com 16 (0,57%) e 21 (0,75%) citações, respectivamente. Em linha com essas conclusões, o estudo mostrou que as citações combinadas sobre propósito negocial e substância econômica representam 32% do total das citações sobre os 7 argumentos sob análise indicados nos acórdãos. E 32% e 24%, respectivamente, do total de citações

referem-se ao uso de simulação e fraude. Abuso do direito e de forma, negócio jurídico indireto são imateriais. Assim, é importante entender quais são os principais motivadores das autuações a fim de se entender a preponderância do argumento econômico (propósito negocial e substância econômica) para descaracterização da estrutura de aquisição e invalidação do aproveitamento do ágio fiscal.

Também é importante esclarecer que a análise jurisprudencial dos 65 acórdãos trata especificamente do aproveitamento do ágio fiscal e tal ágio pode ser gerado a partir de diferentes estruturas de aquisição. O ágio pode ser gerado a partir de operações entre partes independentes, que podem ou não, por razões econômicas, estruturar as aquisições de empresas alvos através de uma sociedade de propósito especial, como uma holding, ou por uma empresa operacional, conforme abordado no diagnóstico da situação-problema. No caso de sociedades criadas com o propósito especial (e.g., holding), as autoridades administrativas fiscalizadora e julgadora prestam particular atenção para identificar a existência ou não de propósito negocial e substância econômica; caso não haja tais características, caso sejam empresas (i) de breve existência (considerado aqui o marco temporal entre o momento de sua constituição, usada para adquirir uma empresa alvo e sua extinção via, por exemplo, incorporação ou fusão em um processo com a empresa adquirida), (ii) sem receitas, (iii) sem despesas, (iii) sem folha de pagamento, (iv) sem movimentação financeira et, tais empresas são consideradas pelas autoridades como veículos de aquisição, criados com motivação tributária unicamente, a fim de facilitar o planejamento para se aproveitar o ágio fiscal.

A análise identificou que a estruturação de aquisições seguidas de reorganizações societárias que resultaram em aproveitamento do ágio fiscal foram cerca de 70% dos litígios nos 65 acórdãos. E, em 100% dos casos, 70% dos litígios foram analisados à luz da interpretação econômica tendo em vista a ausência ou não do propósito negocial e da substância econômica. O uso de sociedades de propósito especial deve ser implementado com o devido cuidado para evitar sua caracterização como veículo, conforme se depreende da análise dos acórdãos.

Avaliação dos Questionários

As respostas dos questionários foram analisadas e comparadas. O objetivo foi

identificar (i) a posição desses profissionais sobre a importância da motivação econômica na análise do aproveitamento do ágio fiscal, (ii) a necessidade de organização prévia sobre evidências que justifiquem a amortização fiscal do ágio e (iii) a importância de um roteiro que esclareça como essa organização pode ser elaborada no sentido de se evitar uma autuação fiscal.

No que tange às questões de natureza censitária, foram apresentadas as seguintes repostas pelos 5 entrevistados: três advogados, sendo que um deles também é contador, um contador e um economista, três deles com pós-graduação e um com mestrado. Há quatro que atuam com auditoria e 1 na área jurídico-tributária. Todos com mais de 20 anos de experiência. No que tange às questões de natureza técnica, foram apresentadas as seguintes repostas pelos 5 entrevistados, foram cinco questões.

Todos concordaram que a fim de minimizar o risco de autuação fiscal pelo aproveitamento do ágio fiscal, é recomendável que o contribuinte organize e formalize, com antecedência, um estudo que demonstre o propósito comercial e substância econômica que fundamente e respalde (i) a decisão sobre a aquisição de uma empresa, (ii) a forma como a aquisição foi estruturada e (iii) a decisão pela posterior incorporação (ou fusão / cisão seguida de incorporação/fusão).

Nesse sentido, todos também concordaram que, caso o contribuinte não prepare um estudo organizando as informações que justificaram e respaldaram internamente as decisões daqueles com poder de decisão e o passo-a-passo da aquisição à incorporação da empresa adquirida (ou fusão / cisão seguida de fusão / incorporação) e a amortização do ágio fiscal, aumenta-se o risco de autuação fiscal porque o contribuinte poderia ter dificuldade para levantar e documentar em tempo as evidências necessárias com a devida clareza e qualidade para se esclarecer questionamentos das autoridades fiscalizadoras. A unanimidade persiste quando consideram que as autoridades administrativas fiscalizadoras e julgadoras darão importância à análise e entendimento do propósito comercial e substância econômica em caso de autuação fiscal e que esses pontos podem contribuir para justificar a decisão sobre a aquisição da empresa alvo, a estrutura de aquisição e incorporação da empresa alvo.

Por fim, dois tem experiência auxiliando uma empresa que tenha sido autuada pelo aproveitamento do ágio fiscal em uma estrutura em que as autoridades

identificaram a ausência de propósito negocial e substância econômica e consideraram que teria sido possível evitar o litígio se a empresa tivesse antecipadamente preparado um processo ou estudo documentando esses aspectos econômicos e negociais no sentido de esclarecer que o planejamento foi lícito e a motivação não era exclusivamente tributária.

As respostas de profissionais experientes na área tributária sugerem é um entendimento no mercado sobre a importância da análise e interpretação econômica para validação do aproveitamento do ágio fiscal resultante das operações discutidas na dissertação. Essa análise e sua interpretação teriam apelo maior se feitas previamente à uma fiscalização porque sua documentação exige planejamento prévio, exige um pensamento estratégico que deve ser formalizado com base em um processo que se pode acompanhar as decisões e implementações do início ao fim.

Essas conclusões do questionário se alinham ao entendimento obtido da leitura dos acórdãos (discutido acima), que dão ênfase aos aspectos econômicos, sobretudo à caracterização do propósito negocial e da substância econômica dessas operações; àquelas conclusões discutidas no referencial teórico no que se refere à teoria VBR e aos objetivos estratégicos das operações de fusão & aquisição e à proposta da dissertação para elaboração de um roteiro que possa atender às exigências das autoridades administrativas fiscais fiscalizadoras e julgadoras.

Solução

Tendo em vista os apontamentos nas respostas coletadas das avaliações acima em combinação à orientação do referencial teórico, é possível estruturar uma solução tecnológica denominada Roteiro de Procedimentos e Controles de Propósito Negocial & Substância Econômica para Aproveitamento Fiscal do Ágio em Processos de Fusão & Aquisição (doravante Roteiro de Propósito & Substância). O Roteiro de Propósito & Substância é um guia alinhado com os preceitos da Teoria VBR, tal como detalhado no Referencial Teórico e com as exigências determinadas pela análise jurisprudencial à luz da situação-problema.

Existe uma convergência em relação aos pontos mencionados no sentido de que o propósito negocial e a substância econômica são prementes na jurisprudência para

explicarem a motivação extratributaria da operação de fusão & aquisição e eliminarem o risco de apontamento de simulação, fraude, sobretudo, ou qualquer outro instituto.

Ao mesmo tempo, os elementos da Teoria VBR buscam identificar as necessidades das empresas adquirentes em termos de recursos e competências para se garantir vantagens competitivas no mercado que se traduzem como ganhos e uma série de outros benefícios. É essa formalização muito bem fundamentada que as autoridades fiscais fiscalizadoras e julgadoras desejam avaliar, se disponível, para se garantir o exercício do legítimo direito de aproveitamento fiscal do ágio. E isso pode se dar porque a estrutura de aquisição e o modelo da operação de fusão & aquisição se sustenta economicamente, segundo o Roteiro de Propósito & Substância. Esse Roteiro, se observado, permite também que a empresa adquirente, se não operacional, tampouco seja caracterizada como um veículo de aquisição sem propósito negocial e substância econômica.

Um roteiro pode ser desenhado para trazer os elementos que, se previamente avaliados, pode indicar o caminho para que sejam obtidas as evidências que irão assegurar a legitimidade da empresa adquirente com base no propósito negocial e substância econômica. Assim, o Roteiro de Propósito & Substância passa a ser uma ferramenta de compliance interno, que pode ser usado como um questionário de verificação e confirmação da observância do cumprimento das exigências das autoridades fiscais fiscalizadoras e julgadoras coletadas na jurisprudência, que desejam entender a motivação econômica, negocial, comercial, estratégica e/ou técnica da operação de fusão & aquisição para se validar o aproveitamento fiscal do ágio. Ou utilizado como um binder de defesa ou processo preventivo organizado e documentado, cronologicamente, com as motivações extratributárias que pautaram a tomada de decisões sobre a aquisição de uma empresa e sua posterior e eventual reorganização societária a ser apresentado às autoridades, caso solicitado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

A finalidade do presente trabalho foi identificar uma solução tecnológica que atendesse uma necessidade de mercado e colaborasse com as empresas. O valor da

solução proposta por meio do desenho de um roteiro de procedimentos e controles, permitirá a minimização de riscos de questionamento e autuação fiscal nessas operações na medida em que se cria um processo de organização e compliance preventivo para as empresas contribuintes ao longo do processo de tomada de decisões das pessoas imbuídas desse poder na administração.

O objetivo da construção da ferramenta foi atingido por meio da análise técnica detalhada do diagnóstico da situação-problema, do referencial teórico, do questionário aplicado a profissionais de sólida experiência com o assunto, da detalhada avaliação jurisprudencial e do extenso levantamento bibliográfico que respalda as conclusões. Essa análise aprofundada trouxe elementos para a composição do roteiro. Os objetivos específicos foram igualmente alcançados, tendo sido realizado um levantamento bibliográfico da base legislativa sobre o tema em tela, identificados os requisitos legais e jurisprudenciais envolvendo matéria tributária, entre outros.

Com relação a estudos futuros, recomenda-se a avaliação da preparação e organização de setores financeiros-contábeis de empresas com histórico de participação em processos de fusão & aquisição a fim de se avaliar sua necessidade de treinamento e capacidade de organização sobre levantamento de dados e sua análise para atendimento às autoridades fiscais e como isso pode prejudicar financeiramente as empresas. Também se sugere avaliar a evolução dessa jurisprudência e autuações fiscais e o impacto sobre o número de empresas que não contam com mecanismos de controles formais como o roteiro em tela, assim despreparadas para responder às fiscalizações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABREU, P. S. (2019). A abusividade nos planejamentos fiscais: uma análise da jurisprudência do CARF. Planejamento tributário sob a ótica do CARF: análise de casos concretos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 393-396.
- ALABARCE, M. R. (2009). Reflexões sobre o critério quantitativo nos lançamentos decorrentes de economia de tributos não oponible ao fisco – composição da verdade material. Planejamento fiscal, aspectos teóricos e práticos. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, p. 287.
- AMIT, R. e SCHOEMAKER, P. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal Nº 15, p. 5-9.
- ANDERSON, J.C. C. e SCHROEDER, R.G. (1989). Operations strategy, a literature review. Journal of Operations Management Nº 2, p. 133-158.
- BARNEY, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management Nº 17 (1), p. 99-120.
- BARNEY, J. B. (2007). Gaining and sustaining competitive advantage, 3. ed., New Jersey: Prentice Hall.
- BARNEY, J. B. e CLARK, D. (2007) Resource-Based theory: creating and sustaining competitive advantage. New York: Oxford University Press.
- BIASI, R.S. (2021). O Planejamento tributário e o propósito negocial. Seattle: Kindle, p. 19-25.
- BIFANO, E. P. (2014). Influência do tratamento contábil nas novas regras de tributação. São Paulo: Dialética, p. 77-78.
- BILHIN, R. S. (2021). Planejamento tributário no CARF pós-zelotes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 20-25, p. 39-47, p. 67-78, p. 111-115, p. 184.
- BIRKINSHAW, J. e BRESMAN, H., HAKANSON, L. (2000) Managing the post-acquisition integration process: how the human integration and task integration processes interact to foster value creation, Journal of Management Studies 3 (37), p. 395-425.
- BLOK, M. (2014). Reorganizações societárias, fusões, incorporações, cisões e outros eventos societários: aspectos legais, negociais e práticos. São Paulo: Quartier Latin, p. 24-31, p. 148-153.
- BORTOLUZZO, A. B.; GARCIA, M. P. S.; BOEHE, D. M.; SHENG, H. H. (2013). Desempenho de fusões e aquisições cross-border: análise empírica do caso brasileiro. Revista de Administração de Empresas, FGV-EAESP.
- BOWMAN, E. H.; Singh, H. (1993). Corporate restructuring: reconfiguring the firm. Strategic Management Journal, Nº 14 (5).
- BRASIL, Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal do Brasil. (2020). Esplanada dos Ministérios, BL. P Edifício Sede do Ministério da Economia, 7º andar, sala 728 70.048.900. Brasília – DF. Relatório Anual de Fiscalização, item 7.5., p.40. – Brasil <https://receita.economia.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao>.

- BRASIL, Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal do Brasil. (2019). Esplanada dos Ministérios, BL. P Edifício Sede do Ministério da Economia, 7º andar, sala 728 70.048.900. Brasília – DF. Relatório Anual de Fiscalização, item 3.3.7, p.46 – Brasil <https://receita.economia.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao>.
- BRASIL, Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal do Brasil. (2018). Esplanada dos Ministérios, BL. P Edifício Sede do Ministério da Economia, 7º andar, sala 728 70.048.900. Brasília – DF. Relatório Anual de Fiscalização, item 6.3.10, p.41 – Brasil <https://receita.economia.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao>.
- BRASIL, Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal do Brasil. (2016). Esplanada dos Ministérios, BL. P Edifício Sede do Ministério da Economia, 7º andar, sala 728 70.048.900. Brasília – DF. Relatório Anual de Fiscalização, item 5.1, p.26 – Brasil <https://receita.economia.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao>.
- BRASIL, Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal do Brasil. (2015). Esplanada dos Ministérios, BL. P Edifício Sede do Ministério da Economia, 7º andar, sala 728 70.048.900. Brasília – DF. Relatório Anual de Fiscalização, item 9, p.11 – Brasil <https://receita.economia.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao>.
- BROTEL, S. (2014). Fusões e Aquisições, Aspectos Estratégicos, Estruturas e Aspectos Societários, Aspectos Negociais e Contratuais, Aspectos Fiscais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 21-22.
- BULGARELLI, W. (2000). Fusões, incorporações e cisões de sociedades. 6. ed. São Paulo: Atlas, p. 45-46, p. 133-135, p. 226.
- BUONO, A. e BOWDITCH, J. (1989). The human side of mergers and acquisitions: managing collisions between people, cultures, and organizations. San Francisco: Jossey-Bass.
- COATES, T. T. e MCDERMOTT, M. C. (2002) An exploratory analysis of new competencies: a resource-based view perspective. The Lally School of Management and Technology, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY.
- COSTA, F.M. e AMORIN JR., R. L. (2020). Revista evidenciação contábil & finanças. Reorganizações societárias e agressividade tributária, Nº 3 (8), p. 5-22.
- CREPALDI, S. A. (2014). Planejamento tributário, teoria e prática. São Paulo: Saraiva, p. 1-5; p. 29-31, p. 69-70, p. 95, p. 97-99, p. 108.
- DEPAMPHILIS, D. (2017). Mergers, acquisitions, and other restructuring activities: an integrated approach to process, tools, cases, and solutions. 9. ed. Cambridge: Academic Press.
- ESCHEN, E. e BRESSER, R.K.F. (2005). Closing resource gaps: toward a resource-based theory of advantageous mergers and acquisitions. Strategic Management Journal, Nº 26 (3), p. 277-285.
- FARO, M. P. e MEIRA, T. B. (2019). Planejamento tributário sob a ótica do CARF. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 373-376.
- FERREIRA, M. P.; REIS, N. R.; PINTO, C. F. (2016). Three decades of strategic management research on M&As: citations, co-citations and topics. Global Economics and Management Review 21 (1-2), p. 13-24.
- FREITAS, E. C. (2009). Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Nova Hamburgo: Feevale, p.19.

GAUGHAN, P. A. (2011). *Mergers, acquisitions, and corporate restructurings*. 5. ed. Hoboken: John Wiley & Sons.

GERMANO, L. C. (2013). Planejamento tributário e limites para a desconsideração dos negócios jurídicos. São Paulo: Saraiva, p. 57-58; p. 60-61, p. 98-100.

GRAEBNER, M.E. (2001). *The other side of the story: seller decision making in entrepreneurial acquisitions*. Palo Alto. Ph.D. Dissertation. Stanford University, p. 179.

GRANT, R.M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage, implications for strategy formulation. *California Management Review*, Spring, p. 114–135.

GRECO, M. A. (2011). Planejamento tributário. 3. ed. São Paulo: Quartier Latin, p. 484-489.

GRECO, M. A. (2019). Planejamento tributário. 4. ed. São Paulo: Quartier Latin, p. 35.

HAGENDORFF, J, e VOSS, H. (2010). Cultural distance and the value effects of global diversification. *Annual Meeting of the Academy of International Business*, 52. Rio de Janeiro: AIB.

HALEBLIAN, J., e FINKELSTEIN, S. (1999). The influence of organizational acquisition experience on acquisition performance: a behavioral learning perspective. *Administrative Science Quarterly*, Nº 44 (1), p. 29-56.

HAYWARD, M. (2002). When do firms learn from their acquisition experience? Evidence from 1990 to 1995. *Strategic Management Journal*, Nº 23(1), p. 21-39.

HAYWARD, M. e HAMBRICK, D.C. (1997). Explaining the premiums paid for large acquisitions: evidence of CEO hubris. *Administrative Science Quarterly*, Nº 41 (1), p. 103-127.

HILL, C. W. L. e HOSKISSON, R. E. (1987). Strategy and structure in the multiproduct firm. *Academy of Management Review*, Nº 12 (2), p. 331-341

HITT, M., K. D.; KRISHNAN, H.; MAKRI, M.; SCHIJVEN, M.; SHIMIZU, K. e ZHU, H. (2012). Creating value through mergers and acquisitions: challenges and opportunities. In D. Faulkner, S. Teerikangas, e R. Joseph, *Handbook of Mergers and Acquisitions*. Oxford: Oxford University Press, p. 72-114.

JENSEN, Camilla. (2010). *Mergers and Acquisitions – The standing of theory in the quest for better institutions and policy*. Center for Social and Economic Research (CASE) Networks Studies & Analyses Nº 401. Warsaw Bishkek Kyiv Tbilisi Chisinau Minsk.

KARIM, S. e MITCHELL, W. (2000). Path-dependent and path-breaking change: reconfiguring business resources following acquisitions in the U.S. medical sector. *Strategic Management Journal*, p. 21 (10-11), p. 1061-1081.

KING, D.; DALTON, D.; DAILY, C. e COVIN, J. (2004). Meta-analyses of post-acquisition performance: indications of unidentified moderators. *Strategic Management Journal*, Nº 25 (2), p. 187-200.

KOGUT, B., e SINGH, H. (1988). The effect of national culture on the choice of entry mode. *Journal of International Business Studies*, Nº 19 (3), p. 411-432.

- KUSEWITT, J. (1985). An exploratory study of strategic acquisition factors relating to performance. *Strategic Management Journal*, N° 6 (2), p. 151-169.
- JEMISON, D. e SITKIN, S. (1986). Corporate acquisitions: a process perspective. *Academy of Management Review*, N° 11 (1), p. 145-163.
- LARSON, R. e FINKELSTEIN, S. (1999). Integrating strategic, organizational and human resource perspectives on mergers and acquisitions: a case survey of synergy realization. *Organization Science*, N° 1 (10), p. 1-26.
- LYLES, M. A. e SALK, J. E. (1996). Knowledge acquisition from foreign parents in international joint ventures: an empirical examination in the Hungarian context. *Journal of International Business Studies*, N° 4 (27), p. 877-903.
- LUO, Y. e TUNG, R. L. (2007). International expansion of emerging market enterprises: a springboard perspective. *Journal of International Business Studies*, N° 38 (4), p. 481-498.
- MARTINEZ, A. L. (2017). Agressividade tributária: um survey da literatura. *Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade*, N° 11, p. 106-124.
- MARTINS, I. G. S., MARTINS, R. G. S. e MARONE, J. R. (2009). Reestruturação societária com objetivos gerenciais sem ônus tributário. *Planejamento fiscal. Aspectos teóricos e práticos. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin do Brasil*, p. 244.
- MATTA, E. e BEAMISH P. (2008). The accentuated CEO career horizon problem: evidence from international acquisitions. *Strategic Management Journal*, N° 29, p. 683-700.
- MERRIAM, S. B. (1998). *Qualitative research and case study applications in education. São Francisco (CA): Jossey-Bass.*
- MEIER, O. e SCHIER, G. (2009). *Fusions acquisitions: stratégie, finance, management. Paris. Dunod*, p. 10.
- MIFANO, F. e DINIZ, R. M. (2014). A Lei 12.973/14: A Primeira Página de um Novo Livro na História da Tributação Corporativa Brasileira. *Livros de Safra*, p.141.
- MOTA, A. F.; COELHO, A. C.; QUEIROZ, L. L. (2014). Teoria da informação e teoria da contabilidade: contribuição para tratamento da informação contábil, p. 1-3.
- NITZAN, J. (2001): 'Regimes of differential accumulation: mergers, stagflation and the logic of globalization', *Review of International Political Economy* 8 (2), p. 226-274.
- NOVAIS, R. e TONANI, F. (2014). *Controvérsias jurídico-contábeis. Vol. 5. São Paulo: Dialética*, p. 325-332.
- PENROSE, E. (1959). *The theory of the growth of the firm. 4.h ed. Oxford University Press.*
- PINTO, Alexandre Evaristo. (2015). A avaliação a valor justo e a disponibilidade econômica de renda. *Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). Vol. 6. São Paulo: Dialética*, p. 22.
- REIS, N.R.; CARVALHO, F. e FERREIRA, J. V. (2015). An overview of three decades of mergers and acquisitions research. *Revista Ibero-Americana de Estratégia*, N° 2 (14).

RIDOLFO NETO, A. (2012). Introdução às operações de fusões, aquisições e reestruturação societária: métodos mais utilizados para a precificação de empresas. Rocha, D. S. R., & Teixeira, E. D. Costa, F. M.; Amorim Júnior, R. L. Revista Evidenciação Contábil & Finanças, Nº 3 (8), p.5-22. Direito societário: fusões, aquisições, reorganizações societárias e due diligence. São Paulo: Saraiva, p. 21-34.

ROCHA, S.A. (2014). As novas regras do ágio e suas repercussões intertemporais. Grandes questões atuais do direito tributário. Vol. 18. São Paulo: Dialética, p. 439.

ROLIM, J.D.; FONSECA, F. A. (2009). Reorganizações societárias e planejamento fiscal. O ágio de investimentos e o uso de empresas veículo (conduit companies). Planejamento fiscal. Aspectos teóricos e práticos. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, p. 332.

SALIS, S. (2008). Foreign acquisition and firm productivity: evidence from Slovenia. The World Economy, Nº 31(8), 1030-1048.

SALTER, M. e WEINHOLD W. (1980). Diversification by acquisition. New York: Free Press – reproduzido por LACERDA PACHECO, DANIEL. Estratégia Baseada em Recursos: 15 Artigos Clássicos para Sustentar Vantagens Competitivas. Seattle: Kindle, p. 68.

SCHNEIDER, H. P. e ANAN JR., P. (2014). Amortização do ágio gerado com propósito negocial legítimo. Planejamento tributário, análise de casos. Vol. 3. São Paulo: MP, p. 112.

SINGH, K., KALLEN, C. e MATHUR, A. (2020). Substance requirements in the international taxation of intangible capital: a double-edged sword? Public Finance Review, Nº 2 (48), p. 139-177.

SIROWER, M. (1997). The synergy trap: how companies lose the acquisition game. New York: Free Press.

TEIXEIRA, D. A. (2019). Planejamento tributário sob a ótica do CARF. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 164.

VERMEULEN, E. e BARKEMA, H. (2001). Learning through acquisitions. Academy of Management Journal, Nº 44 (3), p. 457-476.

VOGT, M., SOUZA, J. C. L. e KLANN, R. C. (2019). Uma análise crítico-reflexiva das incertezas ambientais sob a lente das teorias organizacionais. Revista de Administração Unimep.

WEISBACH, D. A. (2002). An economic analysis of anti-tax avoidance doctrines. The University of Chicago. John M. Olin Law & Economics Working Paper Nº 99.

WERNFELT, B. (1984). A Resource based view of the firm. Strategic Management Journal, Nº 2 (5), p. 171-180.

ZOLLO, M., e SINGH, H. (2004). Deliberate learning in corporate acquisitions: post-acquisition strategies and integration capability in U.S. bank mergers. Strategic Management Journal, Nº 25 (13), p. 1233-1256.

ZILBER, M.A.; FISCHMANN, A.A., PIKIENY, E.E. (2002). Alternativas de crescimento: a alternativa de fusões e aquisições. Revista de Administração Mackenzie, Nº 3 (2), p.137-154.

ZUGMAN, D. L. (2016). Reflexões sobre as possíveis razões para não ocorrer uma reforma tributária no Brasil. Revista Direito GV, Nº 3 (12).

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores José Carlos Tiomatsu Oyadomari e Octavio Ribeiro de Mendonça Neto analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA3.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL		
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Baixo impacto	5	3,0	Médio impacto	10,0	4				7,0	11,7	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Baixa	5	2,0	Média	10,0	2	Irrestrita	10	4,0	8,0	13,3	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0	
Estrato								TA3		Pontuação		66,7